

Validación biométrica mediante la plataforma Moodle para aspirantes a nuevo ingreso en el TecNM/Campus Querétaro

P. C. Ramírez¹, M. L. Montes Almanza^{1*}, M. E. Montes Almanza¹, M. del C. Frías Maldonado¹, J. I. Medina Sánchez²

¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México-Campus Querétaro, Av. Tecnológico s/n, Col. Centro. C.P. 76000, Querétaro, Qro., México.

²Departamento de Centro de Cómputo, Tecnológico Nacional de México-Campus Querétaro, Av. Tecnológico s/n, Col. Centro. C.P. 76000, Querétaro, Qro., México.

*mlmontes@mail.itq.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El proceso de selección de aspirantes a nuevo ingreso, es fundamental para las instituciones educativas de educación superior, ya que tiene como objetivo la selección de los mejores candidatos para que formen parte de su matrícula estudiantil, sin embargo; durante el semestre escolar enero-junio 2020 se vivió a nivel mundial la pandemia por el COVID-19, lo que imposibilitó que en nuestra institución, dadas las medidas de sana distancia y confinamiento social, se pudiera realizar dicho proceso de manera presencial.

Se realizó la aplicación del examen de selección por primera ocasión en línea, utilizando la plataforma virtual de aprendizaje Moodle e implementando la validación biométrica para reconocimiento facial al momento de que el estudiante realizaba el examen de selección asegurando una selección de aspirantes confiable, dando como resultado un proceso exitoso con el uso de tecnologías de vanguardia que podrán ser utilizadas posteriormente en diversas actividades académicas y administrativas.

Palabras clave: Selección, Validación Biométrica, Moodle.

Abstract

The process of selecting aspiring new income is essential for higher education educational institutions, as it aims to select the best candidates to be part of their student tuition, however; during the January-June 2020 school year, the COVID-19 pandemic was experienced globally, making it impossible for our institution, given the measures of healthy distance and social confinement, to carry out this process in person.

The application of the selection exam was carried out for the first time online, using the virtual learning platform Moodle and implementing biometric validation for facial recognition at the time the student took the selection exam ensuring a reliable selection of applicants, resulting in a successful process with the use of cutting-edge technologies that can subsequently be used in various academic and administrative activities.

Key words: Selection, Biometric Validation, Moodle.

Introducción

El proceso de selección estudiantil por parte de las instituciones educativas de acuerdo con Madero y Madero [1] en un proceso que permite *dirimir quién es apto y quién no para integrar una comunidad educativa específica*.

Dicho proceso de selección de aspirantes a nuevo ingreso se realiza en el TecNM/Campus Querétaro (Instituto Tecnológico de Querétaro) prácticamente desde su fundación hace más de cincuenta años. A lo largo de su historia se ha visto modificado de diversas maneras, principalmente en la logística de su aplicación, pasando desde la aplicación presencial en donde el examen se hacía en hojas con llenado manual que posteriormente se revisaban mediante un lector óptico de hojas de respuestas, hasta la aplicación en el centro de cómputo donde el estudiante realiza el examen de manera electrónica en un tiempo determinado.

Sin embargo; durante el presente año bajo la situación de contingencia sanitaria mundial por la pandemia de la enfermedad infecciosa COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, las instituciones educativas tuvieron que modificar sus procesos de selección de aspirantes. De acuerdo con el documento COVID-19 Panorama de las estrategias de respuesta respecto a los exámenes y evaluaciones de alto impacto o altas consecuencias elaborado por la UNESCO durante el mes de abril del presente año, los países han tenido que buscar diversas estrategias para dar atención a las necesidades escolares, entre las que se encuentran *organizar exámenes bajo condiciones especiales; la cancelación, postergación o reprogramación; la transición a Internet (evaluación en línea); y el uso de enfoques alternativos para examinar y validar el aprendizaje*. [2]

Debido a lo anterior; el Instituto Tecnológico de Querétaro estuvo analizando varias alternativas de solución no sólo para el proceso de selección de aspirantes que incluye la realización del curso propedéutico y la realización del examen de selección, sino también para poder concluir satisfactoriamente con el semestre enero-junio 2020 y la realización del Curso de Verano. Se consideró como alternativa de manera inicial la capacitación de los docentes mediante la realización de un curso de capacitación en línea denominado **Retos Docentes 2020**, en donde los docentes obtuvieron las herramientas digitales para lograr la atención de sus educandos mediante la diversas opciones que nos ofrece un entorno digital como la G Suite de Google, Webex y el Moodle.

Metodología

Una vez que se decidió por la institución que el proceso de selección se realizaría utilizando la plataforma Moodle y que los docentes se encontraban realizando el curso de capacitación, se empezaron a considerar y evaluar las opciones que permitieran que el examen de selección a los aspirantes a nuevo ingreso se realizaría en línea, y que le diera tanto a la institución como a los participantes la certeza de que el proceso se llevaría a cabo bajo las medidas de seguridad que garanticen un proceso transparente y confiable.

El proceso de selección, como se mencionó anteriormente, se realiza en dos momentos diferentes y en los cuales estuvimos participando activamente para que se pudieran realizar de manera satisfactoria y dando respuesta inmediata a los problemas que se presentaran durante su realización.

Curso Propedéutico

Se diseñó el curso propedéutico para los aspirantes a las carreras de ingeniería y ciencias de la tierra, mismo que se montó en la plataforma Moodle versión 3.8.2., en donde se dio atención a 1564 aspirantes (315 de arquitectura y 1249 de ingeniería) generando 94 cursos asignados a 54 docentes, los cuales durante las seis semanas que duró el curso estuvieron trabajando con los estudiantes quienes utilizaron la plataforma institucional y se familiarizaron con su uso, ya que subían tareas, revisaban videos y contestaban cuestionarios.

En esta etapa se grabó el video denominado *Moodle 3.8 curso propedéutico TecNM/IT Querétaro* [3] que le permitía al aspirante darse de alta en la plataforma Moodle y solucionar problemas técnicos

de conexión. Se subió a la plataforma youtube para no utilizar recursos del servidor insitucional y que los estudiantes lo pudieran con sultar sin ningún problema (Figura 1).

Figura 1. Pantalla del video para dar asistencia técnica a los aspirantes.

Una vez finalizado el curso propedéutico se realizó la evaluación del mismo por horarios de acuerdo al grupo como se observa en la Figura 2, y utilizando algunos de los recursos proporcionados por Moodle para la elaboración de cuestionarios con diferentes tipos de reactivos o preguntas como son: falso/verdadero, respuesta corta, relación de columnas, opción múltiple y numéricas (Figura 3). Lo anterior le permitió al aspirante tener un acercamiento con un cuestionario del tipo que presentaría en el examen de selección.

Figura 2. Pantalla de Plataforma Moodle que muestra la evaluación del propedéutico por turnos.

Figura 3. Pantalla de Plataforma Moodle que muestra banco de reactivos de la evaluación del propedéutico.

Prueba de Validación Biométrica

La finalidad de hacer uso de una validación biométrica nos da la certeza de la autenticidad de la identidad de aspirante quien se está postulando a formar parte de nuestra institución educativa, para poderla realizar se tuvo que considerar la instalación del plugins eProctoring bajo el ambiente Moodle. Para que los aspirantes supieran utilizar la herramienta antes de realizar la prueba de validación biométrica se les proporciono el video denominado *moodle 3.8 Validación Biométrica usando plugins de eproctoring* [4], mismo que fue utilizado como como instrumento de capacitación para que cada aspirante pudiera realizar la validación biométrica sin ningún problema y se encontrara listo para realizar el examen de admisión. En la Figura 4 se muestra a un aspirante que permitió ser grabado realizando la validación biométrica que sería utilizado en el video.

Figura 4. Pantalla de Plataforma Moodle que muestra la prueba de validación biométrica de un aspirante en el proceso de selección de nuevo ingreso

Examen de selección

El proceso de selección, como se mencionó anteriormente, se realiza en dos momentos diferentes, después de realizar el curso propedéutico se realiza el examen de selección, para lo cual como ya se mencionó se consideraron las opciones de realizar a) Examen con validación biométrica y b) Examen sin validación biométrica.

Examen con validación biométrica: Se utilizó una herramienta en el sitio virtual que permitió validar el rostro del aspirante al momento del examen para verificar que coincidiera con el que se registró en el perfil del sitio para resolver el examen, ya que podría usar su computadora, el teléfono celular o la tableta utilizando la cámara de la misma para validar.

Examen sin validación biométrica: Se trabajó la alternativa sin validación biométrica considerando que algunos aspirantes no tendrían equipo multimedia para realizar el examen de admisión o pudiera fallar la conectividad al momento de realizarlo dado que no todos cuentan con una buena conectividad ya que incluso algunos se tuvieron que conectar en un ciber.

Se programaron seis grupos considerando diversos horarios con un promedio de 260 estudiantes cada uno, con la finalidad de no saturar la plataforma institucional y poder dar asistencia técnica a los estudiantes al momento de realizar el examen de selección.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Prueba de Validación Biométrica

De un total de 1564 aspirantes 1171 se registraron al curso de prueba de validación biométrica, lo que representó el 74.9% de la población de aspirantes. Al realizar la prueba se consideraron dos opciones: primero la validación biométrica utilizando la cámara de la computadora y segundo sin el uso de cámara (con la finalidad de saber cuántos contaban con una cámara en su equipo de cómputo). Los resultados obtenidos fueron los que se muestran a continuación en la Figura 5.

Total de aspirantes registrados	1171
Ambas pruebas	156
Validación Bimétrica	721
Validación sin camara	434

Figura 5. Resultados de la prueba realizada para la validación biométrica.

Con los resultados anteriores se observó que 721 estudiantes realizaron la validación biométrica lo que representa el 61.8% de los estudiantes y la validación de la prueba sin cámara 434 estudiantes que corresponde al 31.1%, 156 estudiantes realizaron ambas pruebas a pesar de que en un inicio comentaron que no contaban con el equipo necesario para ello. Por lo anterior la institución tomó la decisión de realizar el examen de selección utilizando principalmente la validación biométrica, sin descartar la posibilidad de realizarlo sin ella.

Algunas de las problemáticas mencionadas por los estudiantes en los correos de asistencia fueron:

- 1- No cuento con computadora de escritorio que tenga cámara
- 2- La cámara se encuentra dañada y no sirve
- 3- Sólo tengo celular y no tengo computadora

Cabe mencionar que al dar asistencia técnica mediante sesión de videoconferencia Meet se pudo observar que algunos estudiantes subían a la plataforma fotografías que no eran del tipo png que es la que el plugins <https://eproctoring.com/> utiliza con Moodle para realizar una validación de fotografía de perfil con la que capta la cámara, siendo este un servicio externo a Moodle, el cual valida contantemente al usuario que se encuentra frente a la cámara.

Examen de selección

El primer día se aplicó el examen para los grupos del 1 al 3 en tres horarios y el segundo día a los grupos del 4 al 6 también en 3 horarios. Durante el primer día en el grupo 1 se dio la posibilidad de utilizar las dos alternativas pero esto ocasionó que algunos aspirantes brincarán de un examen a otro y el tiempo corría para ambos exámenes. Dado lo anterior; se determinó que para el siguiente día sólo se aplicaría el examen con validación biométrica, sin embargo algunos estudiantes presentaron fallas técnicas.

Para dar oportunidad a todos los aspirantes de una correcta aplicación del examen de admisión se consideró abrir los grupos 7 y 8 sin validación biométrica a aquellos que presentaron algunas situaciones como falla de conectividad y no contar con cámara, entre otras.

Inicialmente se programaron seis grupos en diferentes horarios para la aplicación del examen considerando una o las dos alternativas de acuerdo con la información recolectada, sin embargo; dados los resultados se tuvieron que considerar de manera emergente otros dos grupos, quedando finalmente la programación de la siguiente manera (Tabla 1):

Tabla 1. Programación final de los grupos que realizaron el examen de selección.

Grupo	Tipo de examen
Grupo 1 7-11	ambos
Grupo 2 11-15	examen sin validación biométrica
Grupo 3 15-19	examen sin validación biométrica
Grupo 4 7-11	examen con validación biométrica
Grupo 5 11-15	examen con validación biométrica
Grupo 6 15-19	examen con validación biométrica
Grupo 7 18-22	examen sin validación biométrica
Grupo 8 18-22	examen sin validación biométrica

En la Tabla 2 y en la Figura 6 se muestran las poblaciones esperada y real en cada uno de los grupos programados:

Tabla 2. Poblaciones esperada y real que realizaron el examen de selección.

	Esperada	Real
Grupo 1 7-11	280	227
Grupo 2 11-15	260	226
Grupo 3 15-19	260	232
Grupo 4 7-11	260	204
Grupo 5 11-15	260	228
Grupo 6 15-19	260	177
Grupo 7 18-22	155	99
Grupo 8 18-22	11	4

Figura 6. Gráfica que muestra las poblaciones esperada y real que realizaron el examen de selección.

Algunas de las problemáticas presentadas durante ésta etapa del proceso fueron:

- Los estudiantes manifestaron que el examen estaba muy extenso (lo cual no se considera una problemática técnica).
- Algunos de los temas que se consideraron en el examen no se abordaron durante el curso propedéutico lo cual no se considera una problemática técnica).
- Problemas de conexión a internet, en donde se presentó principalmente; tráfico en la red, fallas de conectividad.
- Falta de registro previo en la plataforma institucional Moodle para poder presentar el examen de selección.

Cabe mencionar que en todo momento se estuvo dando seguimiento y atendiendo a los aspirantes vía correo electrónico y mediante videoconferencias con meet para atender algunas situaciones técnicas que se presentaron, además de que no se sintieran solos durante el proceso y asegurar una aplicación exitosa del mismo.

Finalmente, es importante destacar que de acuerdo a los registros que existen en el Departamento de Desarrollo Académico de la institución, quien es el encargado del proceso de selección de aspirantes a nuevo ingreso, un porcentaje mayor al 10% aproximadamente en promedio deserta del proceso, es decir; no lo concluyen en alguna de las dos etapas mencionadas anteriormente.

En éste momento de una población de 1564 aspirantes programados para el examen se presentaron en la plataforma 1294, dando un total del 18% de ausentismo, sería cuestión de analizar este dato y ver la razón por la cual no acudieron al examen.

Trabajo a futuro

Recapitulando, el Proceso de Selección a Aspirantes a Nuevo Ingreso, a pesar de ser la primera vez en formato electrónico en línea: el curso propedéutico en línea, la capacitación de los docentes en línea y el examen de admisión en línea y con validación biométrica, se puede considerar que fue un éxito, sin embargo; es necesario hacer algunas consideraciones a manera de recomendación y como puntos de mejora al mismo:

Se debe de crear un curso en la plataforma Moodle institucional en donde al momento en que el estudiante se registre se le indiquen la forma de llenar la siguiente información para que se facilite el ordenamiento de la base de datos de los aspirantes y sea más fácil trabajar con ellos y poder darles asistencia técnica con mayor precisión y en menor tiempo, además de poder obtener datos estadísticos de utilidad para la institución.

1. En la sección PERFIL, colocar en la opción NÚMERO DE ID su número de matrícula y en DEPARTAMENTO la carrera de primera opción seguida de una diagonal que la separe de la segunda opción ejemplo: Ingeniería en Logística / Ingeniería en Sistemas Computacionales.
2. Diseñar el curso propedéutico con toda la información académica y técnica que sea necesaria para que el aspirante tenga más claro el proceso.

Respecto a la validación biométrica se deberán realizar más pruebas donde se puedan minimizar las problemáticas presentadas a los estudiantes así como a la institución.

Conclusiones

En conclusión, es importante resaltar que se logró la aplicación exitosa del proceso de selección utilizando tecnología de vanguardia, lo que hace que el TecNM Campus Querétaro sea el primer instituto tecnológico en aplicar la validación biométrica de sus aspirantes para dar una mayor confiabilidad al proceso, además de que puede ser utilizada posteriormente en los diversos procesos académicos y administrativos.

Los retos que se presentan hoy en día con el confinamiento hacen que las instituciones busquen nuevas formas de llevar a cabo los diversos procesos educativos con el objetivo de atender las indicaciones sanitarias del Estado y del País y con la aplicación virtual del examen de admisión se ha logrado dicho objetivo el cual permea a la sociedad Queretana y como consecuencia a la comunidad académica de la familia TecNM.

Referencias

- [1] C. Madero Cabib and I. Madero Cabib, "ELECCIÓN ESCOLAR Y SELECCIÓN ESTUDIANTIL EN EL SISTEMA ESCOLAR CHILENO. ¿Quién elige a quién?: el caso de la educación católica," *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 17, no. 55, pp. 1267-1295, 2012. <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v17n55/v17n55a12.pdf>
- [2] Gwang-Chol Chang, Le Thu Huong, Rolla Moumne, Sharlene Bianchi and Elise Rondin., "COVID-19 Panorama de las estrategias de respuesta respecto a los exámenes y evaluaciones de alto impacto o altas consecuencias". UNESCO. 2020. <https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-covid-19-ed-webinar-4-working-document-es.pdf>
- [3] P. Ramírez and M.L.Montes, Video "moodle 3 8 curso propedéutico TecNM/IT Querétaro" https://www.youtube.com/watch?v=1AN19HbKNo8&list=PL9WAJfhg9EYUfAY_v4P96w_EVcTgj1zGD&index=7
- [4] P. Ramírez and M.L.Montes, Video " moodle 3 8 Validación Biométrica usando plugins de eproctoring" <https://www.youtube.com/watch?v=MI70E2xybGA&feature=youtu.be>